

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ В ДОО ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОБ ЭКОЛОГИИ

Буранова Шохноза Абдуразаковна

доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент Джизакского государственного педагогического университета, Узбекистан

Аннотация: в данной статье описывается что в условиях непрерывного развития экономики и общества экологические знания об окружающей среде стали приоритетной задачей. При развитии корпоративной культуры, защита экологической среды является должным значением культуры образовательной организации. Смогут ли ДОО добиться успеха, это не только напрямую зависит от стратегии развития, режима управления, философии бизнеса, инструментов управления и других аспектов, но также косвенно зависит от уровня их собственного культурного строительства.

Ключевые слова: экология, корпоративная культура, управление, командный дух, природа, стратегия, экономика.

Дошкольное образование – это обучение, развитие, воспитание, присмотр и уход за ребёнком в возрасте от трёх до семи лет. Целью дошкольного воспитания и обучения является формирование первоначальных знаний, умений и навыков, необходимых для становления личности на данном возрастном этапе. Казалось бы, что до семи лет дети еще слишком малы, чтобы всерьез чему-то учиться, но на самом деле ребенку будет сложно далее учиться в школе без тщательной подготовки.

Занятия в ДОО сильно отличаются от занятий в школах. Маленькие дети физически не способны просидеть сорок-сорок пять минут, сконцентрировавшись на изучении какого-то вопроса. Поэтому занятия в ДОО и центрах развития обычно короткие, их продолжительность не превышает тридцати минут.

Знания преподносятся детям в игровой форме, так проще всего привлечь внимание дошкольника и сделать занятия интересными для него. В форме игры формируются необходимые навыки, а в ходе игры отрабатываются. При этом основной акцент воспитатели делают на формировании навыков, которые пригодятся при обучении в школе.

В современной системе дошкольного образования педагог занимает важную позицию, поэтому приоритетное направление в структуре его педагогической подготовки занимает проблема профессионального

становления и компетенции. Общество предъявляет повышенные требования к качеству подготовки специалистов дошкольного образования: они должны не только глубоко овладеть системой наук о человеке, закономерностях его физического, нравственного, психического, умственного развития, но и научиться применять эти знания в практической деятельности.

Корпоративная культура педагога – это культурное явление, которое формируется в процессе работы и управления ДОО. Корпоративная культура представляет собой связующее звено ценностей, моральных кодексов и моделей поведения педагогов и является комплексным отражением общего стиля сотрудников внутри образовательной организации. Когда корпоративная культура сформирована, роль, которую играют ее собственная деятельность и управление, нельзя недооценивать. Корпоративная культура формируется на основе базовой системы ценностей предприятия, с непрерывной общей когнитивной системой и привычным поведением.

Корпоративная культура – это организационная культура педагогов, которая вращается вокруг всех аспектов деятельности и управления образовательной организации. Управление ДОО неотделимо от командного духа ДОО, корпоративная культура оказывает положительное влияние на создание корпоративного командного духа, осознание командной ответственности и чувство миссии для повышения роли продвижения по службе и может пониматься как все внутренние кодексы поведения сотрудников и ценности единой производительности, а поведение сотрудников имеет положительный стимулирующий эффект и может способствовать активному участию в корпоративной деятельности, чтобы педагоги в образовательной деятельности могли вносить большой вклад. Как показано на рисунке, содержание корпоративной культуры в основном включает в себя три измерения: инновационные ценности, инновационные системы и модели поведения.

Руководящая роль

Формирование корпоративной культуры базируется на предположении, что ценности, интересы и концепции управления сотрудников образовательной организации согласуются друг с другом. Корпоративная культура выполняет направляющую функцию и может прояснить цели и направления развития организации, улучшить соответствие поведения педагогов и корпоративной культуры, позволить педагогам самим решать свои слова и поступки в соответствии с целями развития и направлением развития образовательной организации и не только может повысить самодисциплину собственного поведения, но и является эффективным способом мотивации энтузиазма педагогов.

Иновации корпоративной культуры в экологической среде

С ростом требований общества к экологической среде ДОО берут на себя все большую социальную ответственность за детей. Значение знаний об экологии для экологической среды также сильно влияет на педагогическую деятельность и управление ДОО. Эффективность производства и операционная эффективность предприятия зависят от культуры предприятия, а для повышения качества управления и конкурентоспособности педагогов необходимо постоянно обновлять культуру предприятия в социальной среде.

Правильно рассматривается связь между инновациями и развитием корпоративной культуры и современными сетями, экономикой, обществом, гуманитарными науками и другими аспектами. Корпоративная культура — это идеология и концепция управления, сформированная и развитая на основе современной цивилизации, современной сетевой информатизации и глобализации рыночной экономики, и являющаяся неотъемлемой частью и воплощением основных ценностей социализма. Оно меняет производство и образ жизни людей, меняет ценности и взгляды людей на жизнь, вносит новую энергию в развитие общества и культуры. Сегодняшнее сетевое информационное общество — это эпоха великой интеграции современных культур, таких как интернет, информация и знания, а культурная грамотность Директоров ДОО напрямую влияет на инновации и развитие знаний корпоративной культуры об экологии и защите природы.

В условиях повышения социальных требований к устойчивому развитию, обусловленного социально-экологическим субъектным статусом ДОО, охрана экологической среды предъявила новые требования к обучению педагогов ДОО о элементарных знаниях по защите природы. Поэтому в контексте экологического управления окружающей средой мы должны уделять внимание участию корпоративной культуры, в полной мере использовать роль новых средств массовой информации СМИ, придерживаться концепции корпоративной культуры, ориентированной на людей, активно пропагандировать политику защиты окружающей среды. Важно развивать экологическую осведомленность, уделять пристальное внимание зеленому и устойчивому развитию земельных участков в ДОО, интегрировать защиту окружающей среды в ген корпоративной культуры.

Список использованной литературы:

1. «Государственный стандарт дошкольного образования и воспитания Республики Узбекистан» Т.: 2020 год.
2. «Тематическое планирование образовательной деятельности в дошкольной организации» Т.: 2019 год.

3. Мелиев Х.А., Буранова Ш.А, Норкузиева М.А. Ознакомление с природой.- Ташкент. Изд. “Lesson press»., 2022г.-331с.
4. Шарапова И.А. Теория и методика ознакомления детей дошкольного возраста с природой: курс лекций / И.А. Шарапова. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – 80 с.
5. Г.Дженпеисова, М.Расулхўжаева Табиат билан таништиринг. (Олий ўқув юртлари учун дарслик) Тошкент. “Инновация ва зиё”, 2020.
6. М.А.Расулхўжаева Болаларни ҳайвонот олами билан таништириш орқали ахлоқий сифатларни шакллантириш технологияси. Тошкент “Илм-зиё-Заковат” 2020 г.
7. Р. Атта-Боаки, К. Адамс, Д. Кимани и С. Улла, «Влияние гендерного разнообразия в советах директоров и национальной культуры на корпоративные инновации: межстрановой анализ транснациональных корпораций, работающих в странах с развивающейся экономикой», Технологическое прогнозирование и Социальные изменения, том. 161, номер изделия 120247, 2020 г.
8. Г. Ассефа, Д. Киджора, А. Кехалиев, С. Бедие и К. Дж. Питерс, «Творчество и корпоративная культура», Электронный журнал SSRN, том. 1, 2020.